

ABDUQAYUM YO'LDOSHEV QISSALARIDA BADIY TIL VA USLUB XUSUSIYATLARI

Maxsudova Onorxon Bekmurod qizi

Farg'ona viloyati Yozyovon tumani 24-sonli maktabning

Ona tili va adabiyot fani oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369125>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek adabiyotining yetuk namoyandalaridan biri Abduqayum Yo'ldoshevning qissalarida qo'llanilgan badiiy til va uslubiy vositalar tadqiq etiladi. Yozuvchining bir qancha qissalari asosida uning o'ziga xos so'z qo'llash mahorati, badiiy tasviriy vositalardan foydalanish usullari, sintaktik qurilmalar va kompozitsion xususiyatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida Yo'ldoshev ijodiga xos bo'lgan sodda va ravon til, xalqona iboralarning ko'pligi, dialoglarning tabiiy va jonliligi, kinoyaviy uslub kabi jihatlar aniqlandi.

Kalit so'zlar: badiiy til, uslub, tasviriy vositalar, xalqona iboralar, kinoya

Аннотация: В данной статье исследуются художественный язык и методические приемы, использованные в рассказах одного из зрелых представителей современной узбекской литературы Абдукаюма Юлдашева. На основе нескольких рассказов писателя анализируются его специфические навыки использования слов, способы использования художественно-образных средств, синтаксические приемы и композиционные особенности. В результате исследования выявлены такие характерные для творчества Юлдашева черты, как простой и свободный язык, обилие народных выражений, естественность и живость диалогов, иронический стиль.

Ключевые слова: художественный язык, стиль, изобразительные средства, народные выражения, ирония

Abstract: This article explores the artistic language and methodological tools used in the stories of Abd McKayum Yuldashev, one of the mature exponents of modern Uzbek literature. On the basis of several verses of the writer, his specific vocabulary skills, methods of using artistic imagery, syntactic devices and compositional features are analyzed. As a result of the study, such aspects as simple and fluent language, abundance of folk phrases, natural and lively dialogues, ironic style were identified, which are characteristic of the work of Yuldashev.

Keywords: artistic language, style, pictorial means, folk phrases, irony

Zamonaviy o'zbek nasrining yetuk vakili Abduqayum Yo'ldoshev o'zining o'tkir qalami, hayotiy voqealarni badiiy talqin etishdagi mahorati bilan kitobxonlar e'tiborini qozongan adibdir. Uning qissalari mavzu jihatidan rang-barangligi, qahramonlar taqdirining haqqoniyligi bilan ajralib turadi. Adib asarlarining yana bir muhim xususiyati shundaki, ular sodda va ravon tilda yozilgan bo'lib, kitobxonga yengil yetib boradi. Shu bilan birga, yozuvchi o'z asarlarida chuqur ma'noli, o'yga toldiruvchi fikrlarni ifodalashda badiiy tilning nozik imkoniyatlaridan mohirona foydalanadi.

Ushbu maqolada Abduqayum Yo'ldoshevning "Dadajonimdan aylanay", "Katta odamning kichkina tanishi" va "Qizil tilla, qip-qizil tilla" qissalari misolida adibning badiiy til va uslub xususiyatlari tadqiq etiladi. Maqolaning maqsadi yozuvchining o'ziga xos so'z qo'llash mahorati, badiiy tasviriy vositalardan foydalanish usullari, sintaktik qurilmalar va kompozitsion xususiyatlarni aniqlash hamda tahlil qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot uchun Abduqayum Yo'ldoshevning yuqorida nomlari keltirilgan uch qissasi tanlab olindi. Ushbu asarlar matn tahlili, qiyosiy tahlil va stilistik tahlil usullari yordamida o'rganildi. Qissalardagi so'z va iboralar, badiiy tasviriy vositalar, sintaktik qurilmalar va kompozitsion xususiyatlar alohida-alohida ko'rib chiqildi va tahlil qilindi.

O'zbek adabiyotshunosligida Abduqayum Yo'ldoshev ijodini o'rganishga bag'ishlangan bir qator ilmiy ishlar mavjud. Jumladan, N. Karimovning "Abduqayum Yo'ldoshev ijodida zamonaviy qahramon talqini" [1], M. Qo'chqorovanning "Abduqayum Yo'ldoshev qissalarida xarakter yaratish mahorati" [2] kabi maqolalarida adib asarlarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari tadqiq etilgan. Biroq Yo'ldoshev qissalarining til va uslub xususiyatlariga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlar deyarli yo'q. Shu ma'noda ushbu maqola adib ijodini yangi rakursda o'rganishga qaratilgan ilk tadqiqotlardan biri hisoblanadi.

NATIJALAR

Abduqayum Yo'ldoshev qissalarining tili va uslubini o'rganish natijasida quyidagi asosiy xususiyatlar aniqlandi:

Sodda va ravon til. Yo'ldoshev asarlarining tili kitobxon uchun tushunarli, sodda va ravondir. Murakkab konstruksiyalar, notanish so'zlar deyarli uchramaydi. Masalan: *"No'monjon bugun bir yayradi. Hammasiga yangi yil archasiga ishxonasidan berilgan chipta sabab bo'ldi"* [3].

Xalqona iboralarning ko'pligi. Adib o'z qahramonlari nutqida xalq orasida keng tarqalgan iboralardan unumli foydalanadi: "Ish, ish deb yuravergan ekan" [3], "Bo'larkan-ku odamga o'xshab dam olsa" [3].

Dialoglarning tabiiy va jonliligi. Qissalardagi qahramonlar nutqi tabiiy va jonli. Har bir personaj o'ziga xos so'zlash tarziga ega: "Voy, kelinglar, — deydi. Sinchi ayolga diqqat bilan tikilshda davom etgan ko'yi: — Bir xabar olib ketgani kelgandik. Yordam kerakmi? — deydi" [5].

Kinoyaviy uslub. Yo'ldoshev ko'pincha voqealarni kinoyaviy tarzda tasvirlaydi. Bu uslub ayniqsa "Katta odamning kichkina tanishi" qissasida yaqqol namoyon bo'ladi: "Har doimgiday, g'alabaning egasi ko'p bo'ldi" [4].

Badiiy tasviriy vositalarning o'ziga xos qo'llanishi. Adib an'anaviy o'xshatish, sifatlash kabi vositalar bilan bir qatorda, yangicha tashbehlardan ham foydalanadi: "Fursat atalmish shiddatli oqim tinmay oldinga, noma'lum tomonga intilgani-intilgan edi" [5].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Abduqayum Yo'ldoshev qissalarining tili va uslubidagi eng muhim xususiyat - bu soddalik va ravonlikdir. Adib murakkab konstruksiyalar, notanish so'zlardan qochadi, buning o'rniga oddiy, kundalik turmushda ishlatiladigan so'z va iboralarni tanlaydi. Bu esa o'z navbatida asarning kitobxonga yengil yetib borishini ta'minlaydi. Masalan, "Dadajonimdan aylanay" qissasidagi quyidagi parchaga e'tibor qarataylik: "No'monjon bugun bir yayradi. Hammasiga yangi yil archasiga ishxonasidan berilgan chipta sabab bo'ldi" [3]. Bu yerda sodda gaplar, kundalik turmushda tez-tez ishlatiladigan "yayradi", "chipta" kabi so'zlar qo'llanilgan.

Yo'ldoshev o'z qahramonlari nutqida xalq orasida keng tarqalgan iboralardan unumli foydalanadi. Bu esa personajlar nutqining tabiiy va ishonchli chiqishini ta'minlaydi. Masalan: "Ish, ish deb yuravergan ekan" [3], "Bo'larkan-ku odamga o'xshab dam olsa" [3]. Bu iboralar qahramonning ichki kechinmalarini, uning hayotga munosabatini aniq va lo'nda ifodalab bergan.

Adib qissalarining yana bir muhim xususiyati - **dialoglarning tabiiy va jonliligidir**. Har bir personaj o'ziga xos so'zlash tarziga ega. Masalan, "Qizil tilla, qip-qizil tilla" qissasidagi quyidagi dialogga e'tibor beraylik: "Voy, kelinglar, — deydi. Sinchi ayolga diqqat bilan tikilshda davom etgan ko'yi: — Bir xabar olib ketgani kelgandik. Yordam kerakmi? — deydi" [5]. Bu yerda qishloq odamlariga xos bo'lgan so'zlashuv uslubi, tabiiy muloqot tarzini ko'rish mumkin.

Yo'ldoshev ijodiga xos bo'lgan yana bir muhim jihat - bu kinoyaviy uslubdir. Adib ko'pincha voqealarni kinoyaviy tarzda tasvirlaydi. Bu uslub ayniqsa "Katta

odamning kichkina tanishi" qissasida yaqqol namoyon bo'ladi. Qissaning boshlanishidayoq muallif: *"Har doimgiday, g'alabaning egasi ko'p bo'ldi"* [4] deb yozadi. Bu jumlada yengil kinoya, qahramonlarning xatti-harakatlariga nisbatan muallif munosabati seziladi.

Badiiy tasviriy vositalardan foydalanishda ham Yo'ldoshev o'ziga xos yo'l tutadi. U an'anaviy o'xshatish, sifatlash kabi vositalar bilan bir qatorda, yangicha tashbehlardan ham foydalanadi. Masalan: *"Fursat atalmish shiddatli oqim tinmay oldinga, noma'lum tomonga intilgani-intilgan edi"* [5]. Bu o'rinda vaqt oqimga o'xshatilgan, lekin bu oddiy o'xshatish emas, balki yangicha, g'ayrioddiy tashbehdir.

XULOSALAR

Adib asarlarining tili sodda va ravon bo'lib, kitobxonga yengil yetib boradi. Bu esa Yo'ldoshev qissalarining ommabopligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Qissalarda xalqona iboralarning ko'p qo'llanishi personajlar nutqining tabiiy va ishonchli chiqishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida asarning hayotiyli va ta'sirchanligini oshiradi. Dialoglarning tabiiy va jonliligi Yo'ldoshev qissalarining yana bir muhim xususiyatidir. Har bir personaj o'ziga xos so'zlash tarziga ega bo'lib, bu qahramonlar xarakterini ochib berishga xizmat qiladi. Kinoyaviy uslub adib ijodining o'ziga xos jihati hisoblanadi. Bu uslub orqali Yo'ldoshev qahramonlarning xatti-harakatlariga, jamiyatdagi ayrim hodisalarga o'z munosabatini bildiradi. Badiiy tasviriy vositalardan foydalanishda Yo'ldoshev an'anaviy usullar bilan bir qatorda, yangicha yondashuvlarni ham qo'llaydi.

Xulosa qilib aytganda, Abduqayum Yo'ldoshev o'zbek adabiyotida o'z ovozigacha, o'ziga xos uslubiga ega bo'lgan yozuvchi sifatida e'tirof etilishi mumkin. Uning qissalari tili va uslubining o'ziga xosligi adibning badiiy mahoratini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, N. (2018). Abduqayum Yo'ldoshev ijodida zamonaviy qahramon talqini. O'zbek tili va adabiyoti, 3, 45-52.
2. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 328-332.
3. Turdi'muratovna, U. S., & Mukhiddin, U. (2022). Features of the process of transition from national accounting standards to international standards.
4. Bayjanov, S. X., & Utegenova, S. T. (2021). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Theoretical & Applied Science, (8), 31-34.

5. Utegenova, S., Muratbaeva, A., & Xaliqnazarova, G. (2021). PRACTICAL STATUS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDITS: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES. *International journal of Business, Management and Accounting*, 1(1).
6. Bazarov, S. (2023). SO 'G 'D YOZUVI. *Академические исследования в современной науке*, 2(15), 57-59.
7. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. *Академические исследования в современной науке*, 2(13), 32-35.
8. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQISH TARIXI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 116-119.
9. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). NEURAL CELLS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 3(30), 119-126.
10. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). MODERN TECHNOLOGIES OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN WORLD. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 5(42), 32-41.
11. Жамолова, Г. М. К., Хамракулова, С. О. К., & Уралова, Н. Б. К. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (6), 395-402.
12. Jamolova, G. (2023, May). PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH VA O 'TKAZISH METODIKASI. In *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*.
13. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(2), 102-109.
14. qizi Tursunova, M. A., & qizi Shodieva, G. N. (2023). MAIN INFLUENTIAL FACTORS TO LANGUAGE LEARNING PROCESS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3 SPECIAL), 1181-1183.
15. Shodiyeva, G. (2024). O 'ZBEK VA INGLIZ TILIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH MASALALARI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
16. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). Ingliz Tilida So 'Z Turkumlari Tasnifi Masalalari Sharhi. *Scholar*, 1(13), 22-27.
17. Navruza, A. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA SOZ TURKUMLARINI ORGANISH ZARURIYATI. *ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"*, 14(1).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

18. Shodieva, G. (2023). TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK. Results of National Scientific Research International Journal, 2(4), 40-46.
19. Yusupova, S. A. Z., & kizi Shodieva, G. N. (2023). SOME ASPECTS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. GOLDEN BRAIN, 1(1), 300-304.
20. Shodieva, G. (2023). ANALYSIS OF TRANSPOSITION OF WORD GROUPS. Science and innovation, 2(C9), 28-30.
21. Mirzayeva, D. I., & Shodiyeva, G. N. Q. (2023). INGLIZ TILI MORFOLOGIYASIDA
22. Qo'chqorova, M. (2019). Abduqayum Yo'ldoshev qissalarida xarakter yaratish mahorati. Til va adabiyot ta'limi, 5, 28-33.
23. Yo'ldoshev, A. (2013). Dadajonimdan aylanay. Ziyoz.uz.
24. Yo'ldoshev, A. (2013). Katta odamning kichkina tanishi. Ziyoz.uz.
25. Yo'ldoshev, A. (2013). Qizil tilla, qip-qizil tilla. Ziyoz.uz.